

ACCEPTED MANUSCRIPT

Revista Habanera de Ciencias Médicas. 2018; 17(1)

Repositorio institucional de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana:
tarea impostergable

Institutional repository of Havana Medical Science University: a very pressing
task

Javier Gonzalez-Argote¹, Alexis Alejandro Garcia-Rivero²

¹ Doctor en Medicina, Residente de Bioquímica Clínica. Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas Victoria de Girón, Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, La Habana, Cuba. jargote@infomed.sld.cu

² Estudiante de 5^{to} año de Medicina, Alumno Ayudante de Neurofisiología. Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas Victoria de Girón, Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, La Habana, Cuba. alexisag@infomed.sld.cu

Correspondencia: Dr. Javier Gonzalez-Argote. Dirección: Apartado Postal 4560, La Habana, Cuba. CP: 10445. Correo electrónico: jargote@infomed.sld.cu

Estimado editor:

Los cambios trascendentales en el sistema de comunicación científica generados por el movimiento de acceso abierto (OA), promueven un acceso gratuito y sin barreras al conocimiento científico abierto, tangibles en nuestro quehacer diario como investigadores.

En el artículo de Blanco Aspiazú (1) analiza las potencialidades de los recursos de información disponibles en la BVS-Cuba, no cabe dudas que estos son herramienta necesaria e imprescindible que contribuye a aportar valor agregado en los procesos sustantivos de la Universidad Médica cubana, parte integrante de ellos son los repositorio digitales entre los que se encuentran SciELO, el Repositorio de Tesis Doctorales y el de Legislación.

Los repositorios digitales se han convertido en una de las opciones más viables en lo que denominaría Stevan Harnad como “ruta verde” (2) en función de lograr un 100% de acceso abierto.

Dentro de este grupo, los repositorios institucionales (RI) como lugar para la organización, preservación y difusión de la producción científica de las universidades es un tema muy abordado en la actualidad. (3) Múltiples centros educativos y países han implementado políticas institucionales de acceso abierto a la información.(4,5)

En Cuba el acceso abierto aumenta paulatinamente y tiende a ampliarse con contenidos científicos y especializados. (6)

En este contexto resulta llamativo que siendo la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana (UCMH) el más grande centro de educación superior y uno de los centros con mayor producción científica del país, (7,8) no cuente con un repositorio institucional.

Ello podría deberse a la ausencia de una biblioteca “central” dada las particularidades de su campus, no obstante, las 13 facultades y demás escenarios docentes que la integran sí disponen de centros de información científico-técnica.

Un RI permitiría el almacenamiento no solo de artículos científicos sino de tesis de maestría, doctorado, terminación de residencia, actas de congresos, informes técnicos, materiales docentes y otros, lo que sería potencialmente beneficioso en función de:

- Servir de plataforma de almacenamiento e intercambio común de la información producida en la UCMH.
- Recoger y preservar la producción científica, académica y corporativa de la UCMH.
- Producir y/o dar soporte a las publicaciones electrónicas de la institución.
- Maximizar la visibilidad, el uso y el impacto de la producción científica, académica e institucional.
- Mostrar la relevancia científica, académica, económica y social de la UCMH.
- Contribuir al aprendizaje personal y colectivo.
- Retroalimentar la investigación.
- Facilitar el acceso a la información científica y académica.

De esta manera exhortamos a la dirección de la universidad de conjunto con el Centro Provincial de Información de las Ciencias Médicas, teniendo en cuenta las potencialidades de la Red Telemática INFOMED, a la creación del

repositorio de forma que la producción intelectual de los miembros de la institución pueda ser gestionada, organizada y preservada y que por medio de un acceso libre a la misma, se pueda promocionar tanto en beneficio del desarrollo científico-técnico, como del propio investigador y de la institución que lo sustenta.

Conflictos de interés: Los autores declaran no tener conflictos de interés con esta publicación.

Referencias bibliográficas

1. Blanco Aspiazu O. Biblioteca Virtual de Salud de Cuba: una compilación de recursos disponibles para el investigador. Rev Haban Cienc Méd [Internet]. 2017 [citado 2 de diciembre de 2017];16(6). Disponible en: <http://www.revhabanera.sld.cu/index.php/rhab/article/view/2170>
2. Harnad S. Fast-forward on the green road to Open Access: the case against mixing up green and gold. Ariadne [Internet]. 2005 [citado 24 de julio de 2017];42. Disponible en: <http://www.ariadne.ac.uk/issue42/harnad/>
3. Barrueco J, García Testal C. Repositorios institucionales universitarios: evolución y perspectivas. En Zaragoza; 2009. p. 99-107. Disponible en: <http://www.fesabid.org/zaragoza2009/actas-fesabid-2009/99-107.pdf>
4. Universidad de Granada. ACG112/16: Política Institucional de acceso abierto de la Universidad de Granada. Boletín Oficial de la Universidad de Granada. 2016;112:1-7.[citado 24 de julio de 2017]. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/cs/0503021>
5. Proyecto ALFA. Directrices para la creación de repositorios institucionales en universidades y organizaciones de educación superior [Internet]. 2008 [citado 24 de julio de 2017]. Disponible en: <http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/223>
6. Cano Inclán A, De Dios Arias R, García García O, Cuesta Rodríguez F. Los repositorios institucionales: situación actual a nivel internacional, latinoamericano y en Cuba. Rev Cuba Inf Cienc Salud. 2015;26(4):314-29.
7. Arencibia-Jorge R, Carrillo Calvet H, Corera Alvarez E, Chinchilla Rodríguez Z, de Moya Anegón F. La investigación científica en las universidades cubanas y su caracterización a partir del ranking de instituciones de SCImago. Revista Universidad de La Habana. 2013;276:163-92.
8. González Argote J, García Rivero AA, Cárdenas de Baños L. Universidades médicas cubanas desde el contexto de SCImago Institutions Rank. EDUMECENTRO. 2017;9(4):207-13.

